

BADIIY ADABIYOTDA KONFLIKT MASALALARI

Dilshodbek Sharipov,

Tayanch doktorant

Namangan davlat universiteti

[*dilshodbeksharipov93@gmail.com*](mailto:dilshodbeksharipov93@gmail.com)

Annotatsiya. *Mazkur maqolada konflikt (ziddiyat) tushunchasining adabiyotdagi o‘rni, uning voqeani rivojlantiruvchi omil sifatida tutgan o‘rni tahlil qilinadi. Konfliktlarning turlari – psixologik, xarakterlararo, inson va jamiyat, inson va tabiat, inson va texnologiya, inson va g‘ayritabiiy kuchlar, inson va taqdir singari ko‘rinishlari o‘zbek va jahon adabiyotidagi misollar asosida yoritiladi. Ayniqsa, G‘afur Po‘latovning “Herirud faryodi” asaridagi konfliktlar chuqur tahlil qilinib, ichki ziddiyatlar, muhit bilan to‘qnashuvlar va shaxsiy munosabatlar kontekstida yoritiladi.*

Kalit so‘zlar. *konflikt, ziddiyat, adabiyot, tahlil, G‘afur Po‘latov, Herirud faryodi, ichki kurash, qahramon va muhit, psixologik konflikt.*

THE PROBLEM OF CONFLICT IN LITERARY FICTION

Dilshodbek Sharipov,

PhD Researcher

Namangan State University

[*dilshodbeksharipov93@gmail.com*](mailto:dilshodbeksharipov93@gmail.com)

Abstract. *This article analyzes the concept of conflict in literature as a driving force behind plot development. Different types of conflicts — including psychological, interpersonal, human versus society, nature, technology, the supernatural, and fate — are explored through examples from Uzbek and world literature. Particular attention is given to the conflicts presented in G‘afur Po‘latov’s Herirud Faryodi, emphasizing internal struggles, environmental clashes, and character dynamics.*

Keywords. *Conflict, literature, analysis, G‘afur Po‘latov, Herirud Faryodi, internal struggle, character vs environment, psychological conflict*

ПРОБЛЕМЫ КОНФЛИКТА В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Дилшодбек Шарипов

Докторант базовой докторантуры

Наманганский государственный университет

[*dilshodbeksharipov93@gmail.com*](mailto:dilshodbeksharipov93@gmail.com)

Аннотация. В статье рассматривается понятие конфликта как важного элемента развития сюжета в художественной литературе. Анализируются различные виды конфликтов — психологический, межличностный, человек и общество, природа, технологии, сверхъестественные силы и судьба — на примерах из узбекской и мировой литературы. Особое внимание уделено произведению Гафура Полатова Крик Герикуда, где исследуются внутренние переживания героев, противостояние с окружающей средой и личные взаимоотношения.

Ключевые слова. конфликт, литература, анализ, Гафур Полатов, Крик Герикуда, внутренняя борьба, герой и среда, психологический конфликт

Kirish

Har qanday hayotiy jarayon deysizmi, ijtimoiy hayot deysizmi, badiiy asar deysizmi barining rivojlanishida va xattoki, soʻnishida ham konflikt(ziddiyat) muhim rol oʻynaydi. Nega shunday?

Hayotning ilk bosqichidan boshlab ziddiyatlar inson bilan hamnafas qadam tashlaydi. Yaxshilik va yomonlik, ezgulik va qabohat, oq va qora doimo bir-biri bilan doimo kurashda. Bu kurashlarning inikosi esa badiiy adabiyotda jilolanadi. Badiiy adabiyot ham qadimdan insonlarning azaliy orzulari bilan bir qatorda azaliy muammolarni ham talqin qilib keladi. Ana shu azaliy muammolar badiiy asarda konflikt (qarama-qarshilik) sifatida namoyon boʻladi.

Adabiyotlar tahlili

Konflikt (lot. conflictus – toʻqnashuv) - personajlarning asar sujetida badiiy ifodasini topadigan oʻzaro toʻqnashuv va kurashlari, qahramon bilan muhit orasida yoki uning ruhiyatida kechuvchi ziddiyatlar, qarama-qarshiliklar. Konflikt termini anʼanaviy tarzda koʻproq epik va dramatik asarlarga nisbatan qoʻllanadi. [1]

Ziddiyatlar badiiy asarda markaziy oʻrinni egallaydi, bu voqealarni rivojlantiradigan keskinlik va dramtizmni taʼminlaydi. Adabiyotda, filmda yoki hayotiy vaziyatlarda yuzaga kelishi mumkin boʻlgan konfliktlarning bir nechta turlari mavjud. Bu qarama-qarshiliklarni tabiatiga koʻra turli turlarga boʻlish mumkin. Dilmurod Quronovning “Adabiyotshunoslik lugʻati”da konfliktning uch turi farqlangan: 1) xarakterlararo; 2) qahramon va muhit; 3) ichki (psixologik) [1]

Tadqiqod metodologiyasi

Bizning fikrimizcha ziddiyatlarni yana quyidagi turlarga ajratish mumkin:

1. Ichki ziddiyat(Psixologik): Bu turdagi ziddiyat qahramonning ongida sodir boʻladi. Bu qahramonning oʻz qoʻrquvlari, shubhalari yoki axloqiy dilemmalari (mantiqiy hukm) bilan kurashishini oʻz ichiga oladi. Ichki konflikt koʻpincha qiyin qarorlar, hissiy tartibsizliklar yoki oʻz-oʻzini kashf qilish atrofida aylanadi. Masalan, Ulugʻbek

Hamdamning “Muvozanat” romani bosh qahramoni Yusuf o‘zligini anglash borasidagi ruhiy kurashlarini olish mumkin. [2]

2. Inson va inson (Xarakterlararo): Bu turdagi konfliktida qahramon boshqa personaj yoki personajlar guruhining qarshiligiga duch keladi. Bu jismoniy qarama-qarshiliklar, og'zaki tortishuvlar yoki ijtimoiy mojarolarni o'z ichiga olishi mumkin. Misol uchun hammaga ma'lum va mashhur bo'lgan “O'tkan kunlar” romanidagi Otabek va uning dushmanlari Homid, Mutal, Sodiqni keltirish mumkin. [3]

3. Odam va tabiat: Bu mojaroda ob-havo, hayvonlar yoki atrof-muhitning boshqa elementlari kabi tabiiy kuchlarga qarshi kurashayotgan qahramon ishtirok etadi. Qahramonlar cho'l bilan kurashayotgan omon qolish hikoyalari inson va tabiat to'qnashuvlarining keng tarqalgan namunasidir. Jahon adabiyoti durdonalari hisoblangan “Chol va dengiz” asarida Baliqchi dengiz bilan kurash olib borsa, [4] “Hayotga muhabbat” hikoyasida Inson tabiat va hayvonlar bilan kurash olib boradi. [5]

4. Inson va jamiyat: Qahramon jamiyat me'yorlari, qoidalari yoki umidlariga qarshi turadi. Bu mojaro ko'pincha adolatsizlik, kamsitish yoki xarakter zulmkor deb hisoblagan ijtimoiy me'yorlarga qarshi kurash kabi masalalar bilan shug'ullanadi. “Ikki eshik orasi” qahramonlaridan biri muallim Samadovni bunga misol qilish mumkin. [6]

5. Odam va g'ayritabiiy olam: Ushbu turdagi to'qnashuvda qahramon tabiiy dunyodan tashqari kuchlarga duch keladi. Bu g'ayritabiiy mavjudotlar, afsonaviy mavjudotlar yoki paranormal elementlar bilan janglarni o'z ichiga olishi mumkin. Odatda xalq og'zaki ijodida yoki fantastik asarlarda aynan shu ko'rinishdagi konfliktlarga duch kelish mumkin. Oddiy misol “Rustamxon” dostonida Rustamxonning ajdaxo bilan olishuvi. [7]

6. Odam va texnologiya – mashinalar: Ziddiyatlar bosh qahramonning mashinalar, texnologiya yoki sun'iy intellektga qarshi kurashidan kelib chiqadi. Konfliktning bu turi zamonaviy adabiyot va ilmiy-fantastik adabiyotlarda keng tarqalgan. Bunga Hojiakbar Shayxovning ko'plab asarlarini misol qilish mumkin

7. Inson va Taqdir Qahramon voqealarning oldindan belgilab qo'yilgan yo'nalishi yoki o'zgarmas kelajak bilan kurashadi. Ushbu turdagi mojarolar ko'pincha iroda erkinligi, taqdir va muqarrarlikka qarshi kurash mavzularini o'rganadi. Yuqorida keltirgan misolimiz, Yusuf shu turdagi konfliktga ham mos keladi.[2]

Natijalar va ularning tahlili

Ushbu toifalar bir-birini istisno qilmaydi va ko'plab asarlar bir nechta ziddiyatlarni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, konflikt turlari hikoyaning rivojlanishiga qarab rivojlanishi va o'zgarishi mumkin, bu hikoyaga badiiylik va murakkablik qo'shadi. Konfliktlarni o'rganish va hal qilish adabiyotda va asarlarning

boshqa shakllarida syujet va xarakter rivojlanishini shakllantirishda hal qiluvchi element hisoblanadi.

Yuqoridagi keltirilgan konflikt turlarini o'zbek adabiyotidagi afg'on urushi mavzusidagi eng yaxshi asarlaridan biri, "Herirud faryodi" asari bo'yicha ham tahlil qilish mumkin. G'afur Po'latovning "Herirud faryodi" asari qahramonlar, xususan, bosh qahramon yozuvchi boshidan kechirgan ichki ziddiyatlarga boy. Romanda o'rganilgan asosiy ichki ziddiyatlardan ba'zilari:

1. Psixologik (ichki) konflikt: Asar boshdan oxirigacha qahramonlarning ichki kurashlari asosida kechadi. *"Yo'lini davom ettirib BTR oldinga intiladi, meni esa xayollar yan og'ushiga oladi. Darhaqiqat, biz nuima uchun bu tuproqqa kelganmiz? Qaysi g'oya uchun kurashyapmiz? Kommunizm g'oyalarini taraqqiyoti va dunyoqarashi o'zgacha bo'lgan Afg'onistonda tatbiq qilsak bo'ladimi?"* [8]

2. Qahramon va muhit: Asar qahramonlari va muhit o'rtasidagi konflikt romanning bir necha qismlarida aks etadi. Masalan, Asardagi zobitlar turli mamlakat va madaniyat vakillari bo'lganliklari uchun, Afg'oniston va uning aholisi, madaniyati bilan ziddiyatlarga duch keladilar. Ayniqsa, bu choixonadagai zobit hamda o'sha yerlik keksa bilan bo'lgan suhbatda yaqqol namoyon bo'ladi:

– ota, bu urush qachon tugaydi?

– sizlar shu yerda ekansizlar, tugarmidi? Xalq ko'tarilgan, bosqinchini ko'rarga ko'zi yo'q. ..

– Biz bosib olish uchun emas, hukumatingiz iltimosiga ko'ra yordamga kelganmiz, qolaversa o'z janubiy chegaralarimizni himoya qilishimiz kerak.

– E, bu sho'roviy hukamtning gaplari, inim. Iltimos qilgan hukumat biznikimi, aksincha sizlarniki?....

– Necha pulga urushga keldingizlar? – qo'qqis so'radi u.

Men pulga emas, qanaqangi pulga, Vatan oldidagi yigitlik burchimizni ado etgani kelganimizni tushuntira boshladim.

– Ana, endi o'zlaringa keldinglar, barakalla, – dedi mo'ysafid so'zimni bo'lib, – qul xizmatiga pul to'lanmaydi, qorni-yu usti but qilinsa bas! Sizlarning chegarangiz Termiz va Kushkada qolgan, bu yerda nima qilyapsizlar? [8]

3. Xarakterlararo konflikt. Asardagi ayrim ziddiyatlar ma'lum epizodlarda davom etib, keyinchalik g'oyib bo'lsa, ayrim ziddiyatlar asarning bosh qismidan boshlanadi, voqealar rivojlangan sari konflikt ham rivojlanib boradi va asar so'ngida yechiladi.. Asarda bosh qahramon hamda Chumar, Moldavan, Nase o'rtasidagi ziddiyatlar bunga yaqqol misol bo'la oladi.

Yuqoridagilardan tashqari yana asarda bir necha ziddiyatlarga guvoh bo'lish mumkin, lekin ularni ham konflikt turi deyishdan yiroqmiz.

1. Ota va o'g'il munosabatlari: asar qahramoni hamda uning otasi o'rtasidagi konflikt. Buning sababi esa ota kommunistik partiya a'zosi bo'lganligi sababli hamma narsa partiya uchun g'oyasiga ko'ra ish ko'radi. Xatto qish faslida kasal bo'lib kelgan farzandini yana qayta dalaga yuboradi.

“Nimaga kelding, bunaqa og'ir paytda?” deb so'ardi u jahl bilan. Onam aytgandir axir betobligimni, yo'q... aytganda ham dadam quloq soladigan odam emas. “Tur deydi, xolos, tur deyaqman, hamma paxta frontida, o'rtoqlaring, hatto, birinchi sinflargacha jon olib, jon beryapti. Sen esa, mening farzandim-a? Jo'na tezda dalangga qayt!” [8]

2. Madaniy o'ziga xoslik va mansublik:

“Mudrab qolibman, ko'zimni ochsam, samalyot asta pasaya boshlagan, pastda esa ko'z ko'rmagan manzara: eshak aravasiga o'tin va suv bidonlari yuklagan sallali odamlar, harob va vayrona uylar, egri-bugri tor ko'chalar, somon shuvoqli gumbaz tomli ko'zga tashlanar, tomlar ustidan bizga ozg'in qo'llarini silkigan juldurvoqi bolalar ko'rinib, bundan ko'ngil g'alati his-tuyg'ularga chulg'anar, nazarimda biz boshqa olamga kirib kelayotganga o'xshardik.” [8]

3. Qo'rquv va ishonchsizlik: Ushbu ichki qarama-qarshiliklarni o'rganish qahramonlarga chuqurlik va murakkablik qo'shib, ularni bir-biriga bog'langan va insoniy qiladi.

“Bunday paytda oldingda faqat ikki yo'l qoladi: yo asir tushasan, yo so'nggi nafasgacha jang qilasan. Nim aqilsamikin, asir tushib qo'ya qolsammikin?! Unda quloq-burnim kesiladimi? Sezmabman, ko'zlarimdan yosh quyilib kelar, yuzlarimni yuvgan sho'rtak tomchilarni lablarimda tuydim. Yengim bilan ko'z yoshlarimni artdim. Ha, hayot shirin, undan ajralish naqadarog'irligini his etib ko'rganmisiz, hech?” [8]

Xulosa

Konflikt (ziddiyat) — har qanday hayotiy, ijtimoiy va badiiy jarayonning ajralmas, markaziy tamoyillaridan biridir. U insoniyat tafakkuri, ruhiyati va jamiyatdagi o'zaro munosabatlar evolyutsiyasi jarayonida doimo mavjud bo'lib kelgan. Badiiy adabiyot esa bu ziddiyatlarning eng yuksak, badiiy tilda ifodalangan, obrazli ko'rinishidir. Zotan, konfliktlar orqali asardagi qahramonlar shakllanadi, voqealar rivojlanadi, drammatizm va syujet dinamikasi yaratiladi.

Tahlil jarayonida aniqlanganki, konfliktlar nafaqat syujetning asosiy harakatlantiruvchi kuchi, balki asarning g'oyaviy-estetik qimmatini belgilovchi vositadir. Ayniqsa, G'afur Po'latovning “Herirud faryodi” asarida bunday ziddiyatlar nihoyatda realistlik, chuqur psixologik yondashuv bilan yoritilgan. Ichki (psixologik), muhit bilan to'qnashuv, jamiyat va shaxs o'rtasidagi qarama-qarshilik, madaniy ziddiyatlar va boshqa shakllar orqali muallif o'quvchini urushning tub mohiyati, insoniy iztirob va anglashlar yo'lida o'ylashga undaydi.

Demak, konflikt — bu nafaqat asar syujetini harakatga keltiruvchi vosita, balki inson qalbining eng nozik qatlamlarini ochib beruvchi badiiy vositadir. Har qanday asarni chuqur anglash va talqin etish uchun undagi konfliktlarning tabiati va turlari bilan ishlash nihoyatda muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Дилмурод КУРОНОВ Адабиётшунослик лугати . - Тошкент : “Akademnashr”, 2013.
2. Ҳамдам Улуғбек Мувозанат. - Тошкент : “Шарқ”, 1997.
3. Qodiriy Abdulla O'tkan kunlar. - Toshkent : “Navro'z”, 2019.
4. Хемингуей Ернест Чол ва денгиз / Таг. ҒОҒУРОВ Иброҳим. - Тошкент : “Ёш гвардия”, 1986
5. London Jek Hayotga Muhabbat. <https://.ziyouz.com>.
6. Hoshimov O'tkir Ikki eshik orasi. - Toshkent : “Sharq”, 2012.
7. Fozil Yo'ldosh, Hodi Zaripov Rustamxon. - Toshkent : “Cho'lpon”, 2016.
8. Po'latov, G'. Herirud Faryodi. Toshkent: “Qamar media”, 2022.